

Der Parteinahme von Barbarossa gegen die Stadt Mailand (1154/1155)²

Abstract

Die Arbeit untersucht drei zeitgenössische Quellen zum ersten Italienzug des Königs Friedrich I., genannt Barbarossa, in den Jahren 1154 und 1155, und zwar darauf, wie sie erklären, dass Barbarossa sich sofort gegen die Stadt Mailand stellte und gegen sie Krieg führte. Der Verfasser hält entgegen einer verbreiteten Meinung der Forschung die Darstellung von Otto Morena für unglaubwürdig, wonach Klagen von Kaufleuten der Stadt Lodi über Mailänder Übergriffe und nachfolgende Missachtung eines königlichen Gesandten ursächlich waren, und ebenso die offizielle Begründung bei Otto von Freising über Ungehörigkeiten der Mailänder bei den ersten Begegnungen. Der Verfasser folgt der Darstellung in der *Narratio* eines unbekanntem Mailänder Autors, wonach reine Machtlogik maßgebend war: der König wollte bei diesem ersten Italienzug seit 100 Jahren seinen Herrschaftsanspruch durchsetzen.

*The work examines three contemporary sources on the first Italian campaign of king Frederick I, called Barbarossa, in 1154 and 1155, namely as to how they explain Barbarossa's immediate positioning against the city of Milan and ensuing warfare. Contrary to a widespread opinion in literature, the author considers as implausible the account of Otto Morena, according to which complaints of merchants of the city of Lodi about Milanese encroachments and a subsequent defiance of a royal envoy were causal, and also the official reasoning in Otto of Freising about improprieties of the Milanese during the first encounters. The author follows the account in the *Narratio* of an unknown Milanese author, according to which pure power logic was decisive: the king wanted to assert his authority during this first Italian campaign in 100 years.*

1. Einleitung

Über die Gründe, wann und warum der römische König Friedrich I., genannt Barbarossa (hier kurz Friedrich genannt), bei seinem ersten Zug nach Italien in den Jahren 1154/55 mit so großer Entschiedenheit Partei gegen Mailand, die reichste und mächtigste Stadt³ in Reichsitalien, ergriff, gibt es unterschiedliche Darstellungen in den zeitgenössischen Quellen. Die oberitalienischen Städte, die dort mit ihren jeweiligen *contadi* die maßgebenden Territorialherrschaften darstellten, waren im 12. Jahrhundert miteinander in schachbrettmäßiger Verschachtelung,⁴ teils in Bündnissen, teils in erbitterten Feindschaften, verflochten.⁵ Es scheint durchaus nicht selbstverständlich, dass der römische König als

¹ Der Verfasser ist Rechtsanwalt in Frankfurt am Main und stud.phil. an der Goethe-Universität.

² Dieser Aufsatz ist die im April 2023 überarbeitete Fassung einer Hausarbeit, die an der Goethe-Universität Frankfurt am Main am 11. Juli 2022 im Seminar von Prof. Dr. Jörg W. Busch über „Absichten hochmittelalterlicher Geschichtsschreiber“ eingereicht wurde. Der Verfasser dankt Prof. Busch für Hinweise und Korrekturen; die Thesen der Arbeit sind jedoch allein die des Verfassers.

³ Als „Stadt“ wird hier das bezeichnet, was in den untersuchten Quellen meist *civitas* genannt wird, also eine politische Gemeinschaft, die in Oberitalien praktisch immer im Kern eine befestigte städtische Siedlung war.

⁴ Vgl. GÖRICH, Parteiischer Richter, S. 274, ausgewiesen als Zitat von Hagen Keller.

⁵ Vgl. GOEZ, Geschichte Italiens, S. 116: „Für die nur kurzfristig in Italien weilenden Herrscher präsentierte sich Oberitalien extrem unübersichtlich und für Außenstehende kaum durchschaubar ...“

oberster Lehensherr sofort oder überhaupt in einem so verwirrenden Dickicht von Parteien Partei ergriff, statt sich über die Parteien zu stellen, geschweige denn Partei gegen die reichste und damit auch potenziell steuerkräftigste Stadt.

Ob es überhaupt denkbar ist, in einer solchen Frage angesichts der epochengemäß höchst begrenzten Quellenlage zu einer Antwort der Art zu kommen, „wie es wirklich gewesen ist“ (Leopold v. Ranke), sei dahingestellt. Was hier unternommen werden soll, ist zu untersuchen, wie sich ausgesuchte Quellen der zeitgenössischen Geschichtsschreibung dazu stellen und auf welchem Hintergrund, aus welchen Gründen und mit welchen Absichten also.

Diese Quellen sind die Berichte über das Geschehen erstens in der *Ottonis Morenae Historia* (hier kurz als „Otto Morena“ bezeichnet), zweitens von dem unbekanntem Verfasser der „*Narratio*“⁶ und drittens in dem Brief Friedrichs an Otto v. Freising, also der Darstellung des kaiserlichen Hofes, die Grundlage für Otto von Freising's *Gesta Frederici* werden sollte (hier kurz als „Friedrichs Brief“ bezeichnet). Dabei sollen nicht die im Detail sehr unterschiedlichen Darstellungen des politischen und kriegerischen Geschehens, sondern die Äußerungen zur Begründung der Parteinahme Friedrichs untersucht werden.

2. Historische Ausgangslage und Stand der Forschung

Die Geschichte des Verhältnisses der römisch-deutschen Könige und Kaiser zu Mailand zeigt, dass keineswegs als selbstverständlich von einer Parteinahme gegen die Stadt auszugehen war. Als Friedrich zum ersten Mal nach Italien zog, waren sie dort seit längerer Zeit nicht mehr ordnend tätig gewesen.⁷ Haverkamp schreibt, schon seit der Zeit der frühen Salier (Heinrich III.) habe die „Reichsregierung“ nicht mehr vermocht, wirksam in die Verhältnisse Italiens einzugreifen; die Italienzüge Heinrichs V. und Lothars III. seien viel zu kurzfristig und vom Verhältnis zum Papst bestimmt gewesen.⁸ Tatsächlich hatte Lothar III. zwanzig Jahre vorher auf dem Weg zurück von der Kaiserkrönung in Rom in einem Konflikt zwischen Cremona und Mailand entschieden, aber zur Empörung der Cremonesen zugunsten Mailands.⁹ Friedrichs Vorgänger, Konrad III., war als König überhaupt nicht in Italien gewesen. Rund 120 Jahre vorher war es der erste Salier, Konrad II., gewesen, der Mailand sogar sein besonderes Wohlwollen bewies, indem er der Stadt das Bistum Lodi unterstellte und ihr damit einen Hafenzugang zum Po verschaffte.¹⁰ Eine gewissermaßen traditionelle Feindschaft im Verhältnis zu Mailand konnte es also kaum gegeben haben.

Von einer traditionellen Verbundenheit könnte man allenfalls bei Pavia insofern sprechen, als es die alte Hauptstadt der langobardischen Könige war, des *Regnum Italicum*.¹¹ Das *Regnum Italicum*, das seit Otto I. als mit dem deutschen König fest verbunden galt, stellte die Grundlage für jedes herrscherliche Tätigwerden deutscher Könige in Italien dar, das über den Versuch der Erlangung der Kaiserkrone in Rom hinausging.¹² Aber war eine solche traditionelle Hauptstadt wirklich hinreichender Grund dafür, in einem Streit der Bürger dieser Stadt mit einer anderen deren Partei zu ergreifen? In den drei hier untersuchten zeitgenössischen Berichten jedenfalls wird diese Erklärung nicht angeboten.

⁶ Dies der hier benutzte Kurztitel für das in Bd. 17a der FSGA als „*Civis mediolanensis anonymi narratio de langobardie oppressione et subjectione*“ bezeichnete Werk.

⁷ Vgl. FREED, Frederick, S. 126.

⁸ Vgl. HAVERKAMP, Herrschaftsformen, Teil I. S. 50.

⁹ Vgl. STÜRNER, Staufer, S. 72.

¹⁰ Vgl. GOEZ, Geschichte Italiens, S. 114.

¹¹ Vgl. KELLER, Entscheidungssituationen, S. 34; SELLA, Milan, S. 709.

¹² Vgl. KELLER/ALTHOFF, Karolinger und Ottonen, S. 19. Zur wechselvollen Entwicklung der Übernahme dieser Herrschaft durch Otto I. vgl. KELLER, Entscheidungssituationen.

In der Forschungsliteratur gibt es, soweit ersichtlich, keine Erörterung der Frage, ob und, wenn ja, aus welchem Grund eine sofortige Parteinahme gegen Mailand für die zeitgenössische Geschichtsschreibung ein erklärungsbedürftiges Problem dargestellt haben könnte. Vielfältig aber sind die Positionierungen zur Parteinahme gegen Mailand als solcher.

Opll übernimmt ohne kritische Einwände die Darstellung Otto Morenas, wonach die Klage von Lodeser Kaufleuten auf dem Hoftag in Konstanz 1152 der Auslöser für Friedrichs Kampf gegen Mailand war; seiner Meinung nach wurde deren Position deswegen sofort akzeptiert, weil die Mailänder eine königliche Regalie missachteten, als sie in Lodi über das Marktrecht verfügten.¹³

Auch Görich übernimmt gänzlich kritiklos¹⁴ die Darstellung von Otto Morena und folgert daraus, moralischer Druck durch die Lodeser Klagen und eine Beleidigung der königlichen Ehre durch die schmäbliche Behandlung seines Gesandten in Mailand sei der Grund für die schon vor dem Aufbruch nach Italien gegen Mailand gerichtete Haltung Friedrichs gewesen.¹⁵ An anderer Stelle suggeriert er Zwangsläufigkeit aus Machtgründen: um sich gegen eine so mächtige Stadt wie Mailand durchsetzen zu können, sei der Staufer auf die Unterstützung ihrer Gegner angewiesen, sodass seine Interventionen zwangsläufig zu Parteinahme geführt hätten;¹⁶ damit erklärt er allerdings nicht, warum er sich überhaupt gegen Mailand stellte.

Keller folgt der Darstellung bei Otto Morena über die Geschehnisse beim Hoftag in Konstanz, ohne deren Verlässlichkeit in Frage zu stellen. Er sieht den Grund für die Entscheidung gegen Mailand als eine unvermeidbare Konsequenz der Machtfrage: Friedrich habe nicht akzeptieren können, dass eine Stadt wie Lodi den Treueid von einer Erlaubnis Mailands abhängig machte, wenn er selbst wirklich herrschen wollte.¹⁷

Ein Teil der neueren Literatur sieht die Parteinahme gegen Mailand als Resultat des Hoftags von Roncaglia im Dezember 1154 und der nachfolgenden Ereignisse.¹⁸ Stürner verweist auf die Inkongruenzen des Berichts von Otto Morena und bezweifelt deswegen seine Verlässlichkeit. Er hält für wahrscheinlich, dass Friedrich bei seiner Ankunft in Roncaglia keineswegs entschlossen war, in erster Linie gegen Mailand vorzugehen.¹⁹ Damit folgt er der ausführlichen Darlegung der Inkongruenzen bei Otto Morena in der Fragment gebliebenen Biografie Friedrichs von Laudage.²⁰

Freed meint generell, eine Parteinahme Friedrichs sei deswegen notwendig gewesen, weil er selbst keine ausreichenden militärischen Kräfte besessen habe, um die Lombardei zu kontrollieren und die deutschen Fürsten nur zur Romzugshilfe verpflichtet gewesen seien, sodass er sich auf Verbündete der italienischen Städte und Söldner aus den Niederlanden habe stützen müssen.²¹ Er folgt im Weiteren ebenfalls der Darstellung Otto Morenas und wirft auf dieser Grundlage Friedrich vor, er habe übliche rechtliche Verfahren

¹³ Vgl. OPLL, *Barbarossa und Lodi*, S. Seite 71-74; OPLL, *Barbarossa*, S. 46; OPLL, *Barbarossa als Gründer*, S. 30 f.

¹⁴ Scharfe Kritik erfährt bei ihm die kritische Darstellung in LAUDAGE, *Barbarossa*, und dessen Charakterisierung der Darstellung von Otto Morena als „ätiologische Sage“ (vgl. GÖRICH, *Barbarossa*, S. 228-231, Fußnoten 12, 14, 17; GÖRICH, *Rezension*, S. 2).

¹⁵ Vgl. GÖRICH, *Barbarossa*, S. 226-230.

¹⁶ Vgl. GÖRICH, *Parteiischer Richter*, 273 f.

¹⁷ Vgl. KELLER, *Deutschland der Salier und Staufer*, S. 399 f.

¹⁸ Vgl. GOEZ, *Geschichte Italiens*, S. 136 f.

¹⁹ Vgl. STÜRNER, *Staufer*, S. 136.

²⁰ Vgl. LAUDAGE, *Barbarossa*, S. 45-49. Die Biographie ist leider Fragment geblieben, weil Johannes Laudage vor Fertigstellung tödlich verunglückte, weswegen das dennoch als Buch erschienene Werk nicht ganz vollständig und ohne wissenschaftlichen Apparat geblieben ist.

²¹ Vgl. FREED, *Frederick*, S. xx.

missachtet, indem er Mailand keine Gelegenheit zur Stellungnahme gab.²² Friedrich habe damit Zweifel an seiner Unparteilichkeit bei der Entscheidung von Streitigkeiten zwischen den Städten in der Lombardei begründet.²³ Allerdings erwähnt Freed die Widersprüchlichkeit von Otto Morenas Bericht, der von einem durchaus unfreundlichen Empfang des Königs durch die Bürger von Lodi schreibt, ohne aus dieser Widersprüchlichkeit wie Stürner und Laudage die Folgerung abzuleiten, dem ganzen Bericht Otto Morenas zur Vorgeschichte zu misstrauen.²⁴ Dass Freed sich bewusst sein könnte, selbst widersprüchlich zu sein, wenn er dennoch der Darstellung von Otto Morena ohne Äußerung von Zweifeln an ihrer Verlässlichkeit folgt,²⁵ gibt er im Text seiner Darstellung nicht zu erkennen, wohl aber an versteckter Stelle in Fußnote 53 zum Kapitel 6, indem er die entsprechende Skepsis von Laudage mit dem Adverb „*rightly*“ wiedergibt.²⁶ Freed erwähnt auch die Darstellung der *Narratio* von einer Voreingenommenheit des Königs gegen Mailand, was aber nicht glaubhaft sei.²⁷ Andererseits zieht er die Darstellung in Friedrichs Brief nicht in Zweifel, das Heer durch eine Einöde in der Poebene zu führen sei Grund der Feindschaft geworden, meint aber, die Mailänder hätten das nicht absichtlich getan, das Gelände sei vielleicht durch die vorherigen Kämpfe verwüstet gewesen.²⁸ Kurz gesagt, Freed scheut eine Entscheidung zwischen den durchaus unterschiedlichen Darstellungen.

Eine neuere Frankfurter Masterarbeit von Krejci behandelt ausführlich und detailliert die Glaubwürdigkeit der hier untersuchten Berichte, aber auch er ohne Erörterung von deren Erklärungen für die frühe Festlegung gegen Mailand. Krejci meint, damit wohl zu weit gehend,²⁹ Otto Morena stelle den ganzen ersten Italienzug als durch die Klage der Lodeser Kaufleute in Konstanz verursacht dar, hält aber jedenfalls seine Darstellung für ebenso unglaubwürdig wie diejenige der *Narratio*.³⁰

Busch bezeichnet die Zerstörung Mailands im Jahr 1162 als den Grund, der den Autor der *Narratio* zur Feder greifen ließ; mit seiner Schilderung habe er zeigen wollen, dass sich seine Stadt jeweils zu Recht gegen die Ansprüche des Staufers verwahrt hatte;³¹ auf die Vorgeschichte der Parteinahme gegen Mailand aus Sicht des Autors geht er nicht ein, da der Aufsatz ein anderes Thema zum Gegenstand hat (nämlich die Geschichte der Handschrift). Das Desaster der Zerstörung der Stadt habe nach einer Deutung verlangt, hatte Busch früher geschrieben,³² aber auch in dieser für die Absichten von Otto Morena und des Autors der *Narratio* grundlegenden Arbeit werden die Gründe für deren Darstellungen über eine Vorfestlegung Friedrichs gegen Mailand nicht thematisiert.

Fasoli meint in einer beiläufigen Bemerkung über die Frontstellung vieler lombardischen Städte gegen Friedrich nach 1158, es habe bis dahin solche gegeben, die aus Tradition Anhänger des Kaisertum waren, impliziert also auch das Gegenteil, aber mangels Spezifizierung lässt sich das schwer bewerten.³³ Letztlich scheint sie eher der Meinung

²² Vgl. FREED, Frederick, S. 123, darin LAUDAGE, Barbarossa, folgend (dort S. 48), gegen GÖRICH, Barbarossa, der das Bestehen solcher Verfahrensregeln zur damaligen Zeit rundweg bestreitet (S. 228).

²³ Vgl. ebda.

²⁴ Vgl. LAUDAGE, Barbarossa, S. 48 f., 52; FREED, Frederick, S. 128 f.; STÜRNER, Staufer, S. 123.

²⁵ Vgl. ebda. 123.

²⁶ Vgl. ebda. 573.

²⁷ Vgl. FREED, Frederick, S. 131 f.

²⁸ Vgl. FREED, Frederick, S. 132.

²⁹ Siehe dazu unten Fußnote 57.

³⁰ Vgl. KREJCI, Unternehmungen in der Lombardei, S. 132, 155 f.

³¹ Vgl. BUSCH, Zerstörung Mailands, S. 105.

³² Vgl. BUSCH, Mailänder Geschichtsschreibung, S. 51.

³³ Vgl. FASOLI, Barbarosso und die italienischen Städte, S. 152.

zuzuneigen, die Parteinahme sei erst im Zuge der Auseinandersetzungen nach der Ankunft Friedrichs in Oberitalien entstanden, wenn sie beklagt, er habe dem Druck von Städten und Herren nachgegeben, deren Ergebenheit er sich habe erhalten wollen.³⁴

3. Untersuchung der Berichte

3.1 Otto Morenas Bericht

In Otto Morenas und seiner Nachfolger Geschichte Friedrichs (*Ottonis Morenae et continuatorum historia Frederici I.*)³⁵ stellt sich Otto Morena selbst als Richter (*iudex*) vor.³⁶ Er war also Jurist und offenbar auch als Notar tätig, und wird in früherer Forschung als nüchterner, genauer, in besonderer Weise glaubwürdiger Geschichtsschreiber bezeichnet.³⁷ Er selbst reklamiert für sich, sowohl kurz als auch wahrhaftig schreiben zu wollen (*compensiosus ac veraciter*).³⁸ Dass er diesen Vorsatz mit dem ersten Abschnitt des Buches einlöst, darf man allerdings in Zweifel ziehen. Nicht etwa kurz und keineswegs nüchtern ist die durchaus romanhaft ausgestaltete Erzählung von dem angeblichen Ursprung der Parteinahme Friedrichs für die Mailänder.³⁹

Bei einer großen Beratung (*maximum colloquium*) des Königs mit seinen Fürsten in Konstanz⁴⁰ seien zufällig – genauer, vom Heiligen Geist geleitet⁴¹ – zwei Bürger aus Lodi dorthin gekommen, hätten wissbegierig zugehört – wie es sein konnte, dass zwei Kaufleute einem so erlauchten Kreis beiwohnen durften, erklärt er nicht – und, als sie andere vor dem König über ihnen angetanes Unrecht klagen hörten, beschlossen, ihrerseits über das der Stadt Lodi angetane Klage zu führen.⁴² Mit großen Kreuzen auf den Schultern hätten sie sich vor ihm niedergeworfen, nämlich – hier zeigt sich notarielle Genauigkeit – am Aschermittwoch des Jahres 1153.⁴³ Dass sie wahre Kaufleute waren, zeigt sich daran, wie sie zwar erwähnen, die Mailänder hätten alle Bürger aus der Stadt vertrieben, alle ihrer Habe beraubt, viele getötet und die Stadt zerstört.⁴⁴ Aber ihre Klage bezieht sich nicht darauf, sondern auf das Mailänder Verbot eines Marktes (*mercatus*)⁴⁵, von dem viele Lodesen profitiert hätten und dadurch reich geworden seien (*proficientes inde ditabantur*)⁴⁶ – mit

³⁴ Vgl. ebda. 159.

³⁵ Da die FSGA Bd. 17a, bei der das Werk unter dem Titel „*Ottonis Morenae libellus de rebus a Frederico imperatore gestis*“ geführt wird, keine Zeilenangaben enthält, wird hier nach MGH SS rer.Germ. N.S. 7 zitiert. Für die Übersetzungen in dieser Arbeit wurde diejenige von Franz-Josef Schmale in der FSGA Bd. 17a genutzt (aber nur teilweise übernommen).

³⁶ Otto Morena S. 1 Z. 15.

³⁷ Vgl. GÜTERBOCK, Einleitung, S. XVII-XXI; SCHMALE, Einleitung, S. 11.

³⁸ Otto Morena S. 2 Z. 2.

³⁹ Der Stil des Abschnitts ab S. 2 Z. 10 bis S. 11 Z. 8 unterscheidet sich so markant von den darauf folgenden Abschnitten, die in der Tat nüchtern und kurz erscheinen, dass man durchaus meinen könnte, der erste Abschnitt sei von einem anderen Autor oder jedenfalls als eigenes Werk geschrieben und erst nachträglich in die *Historia* eingefügt worden. Das Buch scheint ab Z. 9 fast von neuem anzufangen, vielleicht sogar erst in dem Abschnitt ab S. 12 Z. 1, der sich wie ein bibliischer Buchanfang liest: „*Venit itaque dominus Fredericus in Lombardiam in MCLIII ab incarnatione Domini ...*“. Es wäre lohnenswert, das eingehender sprachlich zu untersuchen. Die von *Laudage* gewählte (vgl. LAUDAGE, Barbarossa, S. 59), von Görlich heftig kritisierte (siehe Fußnote 14) Charakterisierung des ersten Abschnitts als „*ätiologische Sage*“ scheint überhaupt nicht abwegig.

⁴⁰ Otto Morena S. 2 Z. 11 f.

⁴¹ Otto Morena S. 3 Z. 2.

⁴² Otto Morena S. 3 Z. 15-17.

⁴³ Otto Morena S. 3 Z. 21 f.

⁴⁴ Otto Morena S. 4 Z. 9-13.

⁴⁵ Otto Morena S. 4 Z. 18.

⁴⁶ Otto Morena S. 5 Z. 5.

den Vielen sind ersichtlich nur Kaufleute gemeint. Wegen dieses Mailänder Verbotes sei er wie viele andere in Armut (*inopia*) gefallen, klagt der Lodese in Konstanz,⁴⁷ ohne zu erklären, wie er dann die weite Reise finanziert hat. Der König möge den Mailändern befehlen, den Markt den Lodesen zurückzugeben (*restituant*),⁴⁸ und auch wie er dabei vorgehen soll, wird ihm erklärt, nämlich durch Briefe und einen Boten.⁴⁹ Dem hätten alle Fürsten zugestimmt und dem König empfohlen, so zu verfahren, und sofort habe der König seinem Kanzler einen entsprechenden Auftrag erteilt.⁵⁰

Das ist bis hierher so vergleichsweise ausführlich zusammengefasst worden, um deutlich zu machen, wie wenig nüchtern und kurz der Bericht Otto Morenas sich in diesem Abschnitt darstellt und warum Zweifel an der Wahrhaftigkeit angebracht sind. Denn schon der Zugang zu einem Hoftag von zwei Kaufleuten ohne irgendeinen offiziellen Status – Otto Morena selbst schreibt im folgenden, die Konsuln in Lodi hätten sie keineswegs beauftragt⁵¹ – ist schwer zu glauben. Noch unglaublicher ist, dass die versammelten Fürsten und der König einem – aus deren Perspektive – so offenkundig rein kommerziellen Anliegen von Kaufleuten sofort und ohne weitere Nachforschung Folge geleistet haben sollen, von Kaufleuten einer diesseits der Alpen im Zweifel den Meisten unbekannt und jedenfalls vergleichsweise unbedeutenden Stadt in Italien, von Kaufleuten, die darüber hinaus offenkundig stark übertrieben haben müssten (*inopia*!).⁵²

Die weitere Erzählung soll kürzer zusammengefasst werden: die beiden Kaufleute, stolz zu Hause von ihrem Erfolg berichtend, seien von den Notabeln mit bitteren Vorwürfen überhäuft worden.⁵³ Der Gesandte Friedrichs, der angeblich statt zu seinem Bestimmungsort Mailand zunächst nach Lodi gereist sein soll, habe den Brief des Königs vorgezeigt, sei bestürmt worden, ihn nicht den Mailändern zu bringen, bevor der König selbst komme und sie vor deren Zorn schützen könne, habe das aber dennoch getan.⁵⁴ Die Mailänder hätten den königlichen Brief zerknüllt und mit den Füßen getreten, worauf der Gesandte erst nach Lodi und dann zum König zurückgekehrt sei, um darüber zu berichten.⁵⁵ Als der König und die versammelten Fürsten – die Versammlung in Konstanz müsste sich sehr lange hingezogen haben, wenn sie nach einer wochenlangen Reise des Gesandten immer noch am Platz waren – den Bericht hörten, seien sie von größtem Zorn und Schmerz bewegt und im Herzen entflammt worden und hätten sofort beschlossen, mit einem großen Heer in die Lombardei zu kommen.⁵⁶

Mit diesem Teil der mit vielen weiteren Ausbrüchen starker Gefühle aller Beteiligten ausgeschmückten Erzählung würde ein eher zu glaubender Anlass für eine heftige Reaktion des Königs geliefert;⁵⁷ Görlich macht sie zu einem entscheidenden Teil seiner

⁴⁷ Otto Morena S. 5 Z. 15.

⁴⁸ Otto Morena S. 5 Z. 19.

⁴⁹ Otto Morena S. 5 Z. 17 f.

⁵⁰ Otto Morena S. 5 Z. 24 – S. 6 Z. 2.

⁵¹ Otto Morena S. 7 Z. 16.

⁵² Wie oben bei Fußnote 22 erwähnt, würde jedenfalls einem Teil der Literatur zufolge ein solches Vorgehen ohne Anhörung der anderen Seite schon damals gängigen Verfahren widersprochen haben.

⁵³ Otto Morena S. 6 Z. 7-17.

⁵⁴ Otto Morena S. 9 Z. 4-6.

⁵⁵ Otto Morena S. 9 Z. 7-15.

⁵⁶ Otto Morena S. 10 Z. 8-14.

⁵⁷ Dem Wortlaut nach (Otto Morena S. 10 Z. 13-14) schreibt Otto Morena tatsächlich, das sei der Anlass für den Zug in die Lombardei gewesen und stützt damit die These von Krejci (vgl. oben S. 5 bei Fußnote 30), Otto Morena halte das Geschehen für den Grund des ganzen Italienzuges. Aber auch wenn es keinen klaren Beleg im Text dafür gibt, zeigt doch vor allem der Abschnitt ab S. 11

Konstruktion von einem vornehmlich vom Bewusstsein der königlichen Ehre bewegten Friedrich.⁵⁸ Aber natürlich steht und fällt dieser Teil mit der Glaubhaftigkeit der Vorgeschichte. Da diese Arbeit keine Antwort auf die Frage sucht, wie es wirklich gewesen ist, kann das dahinstehen. Relevant ist hier, warum Otto Morena, der eigentlich nüchtern und kurz berichten sollte, solch eine emotionale und langatmige, beim näheren Betrachten in vielen Einzelheiten schwer zu glaubende Erzählung aufischt? Er selbst gibt den Grund für seine Erzählung schon einleitend an: Er habe gemeint, die Ursache und den Umstand (*causam et occasionem*), weshalb Friedrich zunächst in Liebe (*amor*) zu den Lodesen und in Hass (*odium*) gegenüber den Mailändern entbrannt sei, nicht verschweigen zu dürfen.⁵⁹

Nicht nur Otto Morena, sondern seiner Einschätzung nach seine Leser und Zuhörer (Zuhörer einer Vorlesung des Werks) fanden das offenbar erklärungsbedürftig, und die außergewöhnlich emotional erzählte Geschichte, die es ihm und ihnen erklären soll, zeigt, dass die Erklärung inneren Widerstand überwinden muss, nämlich, so scheint es, weil es eine einfache Erklärung nicht gibt, weil es vielmehr schwer erklärbar scheint. Denn wäre die Erklärung beispielsweise eine traditionelle Feindschaft zwischen dem König und Mailand, dann hätte es zur Erklärung so vieler Worte nicht bedurft. Es muss, so die These dieser Arbeit, für die Zeitgenossen schwer zu verstehen gewesen sein, warum ein neuer König ohne jede historische Vorbelastung so vergleichsweise plötzlich unerbittlich gegen diese Stadt Partei ergriffen hatte, zum Beispiel alle ihre ja durchaus nicht ungewöhnlichen Angebote hoher Geldzahlungen in den Wind schlug, wie es in Roncaglia 1154 der Fall war.⁶⁰ Wenn die tatsächlichen Gründe für diese Entwicklung die noch zu behandelnden Episoden gewesen sein sollten, die in Friedrichs Brief stehen, dann mag das für die Zeitgenossen in Lodi nicht nachvollziehbar gewesen sein; vielleicht sahen sie selbst beispielsweise das Gebiet, durch das Friedrichs Heer hindurchgeführt wurde, nicht, wie vom Autor dieses Briefs beschrieben, als unwirtliche Einsamkeit (*solitudo*)⁶¹ an, in der Tat eine erstaunliche Beschreibung für die fruchtbare Poebene.

Der hier untersuchte Teil von Otto Morenas Buch wurde nach dem Stand der Forschung nach 1160 verfasst, also zu einem Zeitpunkt, als den Zeitgenossen das tiefe Zerwürfnis zwischen dem nunmehrigen Kaiser und Mailand überdeutlich vor Augen stand.⁶²

Jedenfalls verlangte die Parteinahme Friedrichs nach einer verständlichen Erklärung, und die mit seiner Erzählung zu liefern, könnte der Grund für Otto Morenas Darstellung gewesen sein. Otto Morena muss sie nicht einfach erfunden haben; vielleicht war er von nicht mehr genau erinnerten, vielleicht vor allem zeitlich nicht korrekt eingeordneten Ereignissen inspiriert und glaubte im Nachhinein selbst, dass es so gewesen sein musste. Die vielleicht logisch unbefriedigende, aber emotional für einen Lodesen vollständig überzeugende Erzählung hätte eine ihnen verständliche Erklärung geliefert.

Das also dürfte der Grund sein für die Darstellung, er wird auch ausdrücklich genannt. Welche Absicht Otto Morena damit verfolgt, legt er in seinem Prolog nicht offen, der nur aufführt, auf welche Fragen eines wissbegierigen Lesers das Werk Antwort geben

Z. 8, dass ihm durchaus die primäre Dimension des Italienzuges als eine Inbesitznahme des gesamten *regnum* bewusst war, und der Satz auf S. 10 Z.13-14 nur das spezielle Vorgehen gegen Mailand meint.

⁵⁸ Vgl. GÖRICH, Barbarossa, S. 226-231.

⁵⁹ Otto Morena S. 2 Z. 7-9.

⁶⁰ Vgl. STÜRNER, Staufer, S. 139.

⁶¹ Friedrichs Brief 84 Z. 9.

⁶² Vgl. SCHMALE, Einleitung, S. 8; GÜTERBOCK, Einleitung, S. XXII-XXIV. Sollte sich bei weiterer Erforschung die Hypothese bestätigen lassen, die einleitende Erzählung stamme nicht vom selben Verfasser oder sei nachträglich eingeschoben (siehe Fußnote 39), könnte sie sogar nach der Zerstörung Mailands geschrieben sein.

werde.⁶³ Die Befriedigung von Wissbegier wäre natürlich auch schon eine hinreichende Beschreibung der Absicht eines Geschichtsschreibers. Man kann aber darüber hinaus annehmen, dass es ihm um eine Bestärkung des Identitätsbewusstseins der Bürger von Lodi geht, der Identität einer nach 1158 fest im kaiserlichen Lager stehenden und in einer Art Erbfeindschaft Mailand gegenüberstehenden politischen Gemeinschaft.

3.2 Die Darstellung der *Narratio*

Die für das Thema relevanten Sätze in der *Narratio* sind schneller zusammengefasst. Die *Narratio*, die sich ebenfalls kurz zu fassen verspricht⁶⁴ und das auch einhält, bettet das Geschehen in einen großen, dem ganzen Werk vorgegebenen Rahmen ein, die Bedrückung der ganzen Lombardei durch fremde Invasoren, von denen die Deutschen nur die letzten sind,⁶⁵ es geht ihm vorgeblich nicht allein um Mailand.

Friedrich sei mit dem bereits gefassten Entschluss (*consilio accepto*) in die Lombardei gekommen, die Lombarden zu unterwerfen.⁶⁶ Und weil sich damals Mailand und Pavia gerade im Krieg befunden hätten,⁶⁷ habe er aus rein taktischen Gründen die Partei der Pavesen ergriffen. Denn, so überlegt der Autor, hätte er sich für Mailand entschieden, wären die Mailänder nach Unterwerfung der übrigen Lombardei als die stärkeren (*qui fortiores erant*) zu Rebellen geworden.⁶⁸ Man könnte es auch anders ausdrücken und dann klingt es durchaus einleuchtend: Friedrich wusste, dass er Mailand auf jeden Fall unterwerfen musste, und wollte die Pavesen dafür zu Hilfe nehmen, stellte sich also deswegen auf ihre Seite. Jedenfalls aber sei sein Entschluss zu dieser Unterwerfung schon gefasst gewesen, als er die lombardischen Städte vorgeblich zu Friedensgesprächen nach Roncaglia einlud, also mit Täuschungsabsicht (*ficte ergo*).⁶⁹

Der Autor der *Narratio* sah also offenkundig ebenso Erklärungsbedarf wie Otto Morena, nur dass sein Erklärungsangebot weniger phantasievoll ist (wenn Otto Morenas Erzählung nicht den Fakten entsprechen sollte). Der Autor gibt nicht vor, er habe einen Beleg für seine These – es muss wohl eine Erklärung sein, die er selbst oder sonst ein Mailänder sich zurechtgelegt hat. Jedenfalls mussten sich die Mailänder das im Nachhinein offenbar für sie ebenso wie für die Lodesen nicht mehr verständliche Faktum erklären, warum der König ohne historische Vorbelastung so entschieden gegen Mailand Position bezogen hatte. Busch, der sich eingehend mit diesem Text befasst hat, nimmt die Jahre 1162/63 als Abfassungszeitraum an;⁷⁰ jedenfalls aber wurde er nach der Zerstörung Mailands im Jahr 1162 geschrieben, denn unter anderem davon handelt er.⁷¹ Es wäre nicht verwunderlich, wenn die Bürger von Mailand, gewissermaßen vor den rauchenden Trümmern ihrer Heimatstadt stehend, die Frage gequält hätte, wie es wohl dazu kommen konnte. Und auch sie mögen Erklärungen der Art nicht überzeugt haben, ein Marsch mit zu wenig Pferdefutter mitten in der Poebene solle dafür die Ursache gewesen sein. Die vollständig

⁶³ Otto Morena S. 1 Z. 1-14.

⁶⁴ *Narratio* S. 240 Z. 11. Die *Narratio* wird hier nach FGSA Bd. 17a zitiert, da auch MGH SS rer. Germ. 27 keine Zeilenangaben enthält.

⁶⁵ *Narratio* S. 240 Z. 6-10; vgl. dazu BUSCH, Mailänder Geschichtsschreibung, S. 51 f.

⁶⁶ *Narratio* S. 240 Z. 15 f.

⁶⁷ *Narratio* S. 240 Z. 14 f.

⁶⁸ *Narratio* S. 240 Z. 14-20.

⁶⁹ *Narratio* S. 240 Z. 20.

⁷⁰ Vgl. BUSCH, Mailänder Geschichtsschreibung, S. 57.

⁷¹ *Narratio* S. 278 Z. 19-18.

rationale Erklärung mit reiner Machtlogik,⁷² die auch moderne Geschichtsschreiber angenommen haben,⁷³ könnte ihnen gut mehr als solche Episoden eingeleuchtet haben.

Im Gegensatz zu Otto Morena gibt der Autor der *Narratio* den Grund für seine Darstellung nicht ausdrücklich an, er wird im Zusammenhang deutlich. Aber zur Absicht äußert er sich im Prolog: der Leser, also sicherlich ein Mailänder Bürger und solche, denen das Werk in Mailand vorgelesen wird, sollen zu vermeiden besorgt sein (*vitare curabi[n]t*), jemals in ähnliches Unglück zu geraten,⁷⁴ das Unglück also, von fremden Invasoren, in diesem Fall vom römisch-deutschen König, vernichtet zu werden. Es ist eine Aufforderung zum Handeln, zur Vorsorge, wie sie dann später mit der Gründung des Lombardenbundes erfolgreich betrieben wurde.⁷⁵

3.3 Der Brief Friedrichs

Auch die wenigen Sätze in dem ohnehin knapp gefassten Brief Friedrichs sind schnell zusammengefasst. Er sollte ja nur das Gerüst für die bei Otto von Freising in Auftrag gegebene Geschichtsschreibung liefern. Das Ziel des Zuges wird mit Rom angegeben,⁷⁶ er habe also der Einholung der Kaiserkrone gedient, und in dessen Verlauf habe man die Lombardei betreten.⁷⁷ Diese sei wegen der langen Abwesenheit der Kaiser unverschämt geworden (*ad insolentiam declinaverat*) und habe zu rebellieren begonnen.⁷⁸ Deswegen, darüber empört (*indignatus*), habe Friedrich ihre Festungen zerstören lassen. Die verschlagenen und hochmütigen Mailänder (*versati et superbi*) hätten ohne guten Glauben gesprochen (*verba sine fide dederunt*) und viel Geld für eine Bestätigung ihrer Hoheitsrechte über Como und Lodi versprochen.⁷⁹ Sie hätten ihn aber nicht bestechen können (*nec prece nec pretio*)⁸⁰ und hätten sein Heer dann auf dem Weg von Roncaglia in die Gegend von Mailand, also durch die Poebene hindurch, drei Tage lang durch Einöden (*in solitudine*) geführt.⁸¹ Die Verweigerung der erbetenen Einkäufe (*mercatus*) durch die Mailänder⁸² habe dann schließlich zum Krieg gegen sie geführt, dessen einzelne Etappen im folgenden aufgezählt werden.

Diese Episoden taugen bei Lichte besehen kaum als Kriegsgründe, sondern allenfalls als Vorwände. Schon gar kein Kriegsgrund kann es vernünftigerweise sein, wenn eine Stadt versucht, Herrschaftsverhältnisse bestätigt zu erhalten, die möglicherweise sogar eine historische Grundlage hatten, und dafür, wie durchaus nicht unüblich, Geld anbietet.⁸³ Ein in der normalen Machtlogik eines Herrschers ganz plausibler Grund wird ja angegeben, eine angeblich beginnende Rebellion der Städte (worin sie bestanden haben soll, wird nicht

⁷² Vgl. dazu BUSCH, Mailänder Geschichtsschreibung, S. 53: „Machtkalkül“.

⁷³ Vgl. KELLER, Deutschland der Salier und Staufer, S. 399 f.

⁷⁴ *Narratio* S. 240 Z. 6.

⁷⁵ Das erschöpft natürlich nicht die Absichten der *Narratio*; dazu ausführlich BUSCH, Mailänder Geschichtsschreibung, u.a. S. 51-66.

⁷⁶ Brief Friedrichs S. 82 Z. 28.

⁷⁷ Brief Friedrichs S. 82 Z. 29.

⁷⁸ Brief Friedrichs S. 84 Z. 1-2.

⁷⁹ Brief Friedrichs S. 84 Z. 4-7.

⁸⁰ Dieses schöne Wortspiel stammt wohl von Cicero (*nec prece, nec pretio, nec periculo a recta via deduci*) und wird im Georges als Beispiel zur Bedeutung „Bestechung“ für das Wort *pretium* angeführt, hatte also offenbar diese Konnotation (vgl. GEORGES, Handwörterbuch, Band 2, Sp. 1916 f., online unter <http://www.zeno.org/nid/20002586460>, abgerufen am 7.7.2022).

⁸¹ Brief Friedrichs S. 84 Z. 9; STÜRNER, Staufer, S. 139, hält das für plausibel und nicht, wie diese Arbeit, für Propaganda.

⁸² Brief Friedrichs S. 84 Z. 12.

⁸³ Vgl. HAVERKAMP, Herrschaftsformen, Teil II. S. 705, zu Zahlungen auf Grund militärischer Überlegenheit.

gesagt). Man wird das übersetzen können mit der Ansicht, nach rund hundert Jahren Abwesenheit sei nur massive Repression geeignet, dem König Respekt zu verschaffen, und damit die Grundlage für effektive Herrschaftsausübung, nicht zuletzt einschließlich der Erhebung von Abgaben und Steuern. Aber so wird es nicht gesagt, sondern durch eine Reihe von herabsetzenden Vorwürfen verschleiert.

Dass die betroffenen Städte dies nicht akzeptieren wollten und die konkreten Episoden nicht als hinreichende Gründe für die Feindschaft gegen Mailand ansehen konnten, verwundert nicht. Der Autor der *Narratio* allerdings hat es offenkundig ziemlich genau so verstanden. Und dass Friedrich, wie der Autor der *Narratio* meint, diese Überzeugung nicht erst bei dem Treffen in Roncaglia gewonnen hat, wo ja eigentlich nichts Gravierendes geschah, scheint sehr plausibel – Friedrich war politisch erfahren und machtbewusst und hatte sich seine Strategie gewiss spätestens auf dem Weg nach Italien zurechtgelegt.

Der Grund für die Darstellung in Friedrichs Brief wird kein anderer sein als in den beiden anderen Berichten: es wird Unverständnis dafür befürchtet, dass sich der König so früh und so eindeutig gegen Mailand festgelegt hatte. Die unmittelbare Absicht liegt auf der Hand – er will dem Geschichtsschreiber Otto von Freising seine Sicht der Dinge und damit den Duktus für das beauftragte Werk vorgeben. Und auch die mittelbare ist ziemlich deutlich: den eigentlichen Grund für die Festlegung gegen Mailand, die Logik der Macht, mit einer Fülle von herabsetzenden und emotional formulierten Vorwürfen zu verschleiern, eine bis in unsere Tage gewissermaßen normale Propaganda eines kriegführenden Politikers also.

4. Fazit

Alle drei untersuchten Berichte standen vor demselben Problem, das den Grund für ihre jeweilige Darstellung der frühen Parteinahme Friedrichs gegen Mailand bildete: Sie sahen Erklärungsbedarf dafür, weil sie selbst oder ihre Zielgruppe im Angesicht der Vernichtung der Stadt Mailand oder, falls Otto Morenas Bericht vorher verfasst war, jedenfalls eines mit hohen Opfern verbundenen langen Krieges nicht recht begriffen, wie es dazu kommen konnte. Diese Erklärungen lieferten sie, eine vermutlich konstruierte Legende bei Otto Morena, eine kühle Analyse der Machtlogik in der *Narratio*, angebliche Ungehörigkeiten der Mailänder in Friedrichs Brief. Sie verfolgten damit unterschiedliche Absichten: Otto Morena vermutlich eine Stärkung des Identitätsbewusstseins der Bürger von Lodi, die *Narratio* eine Aufforderung an die Bürger von Mailand zur Vorsorge für die Zukunft, Friedrichs Brief propagandistische Verschleierung der in der *Narratio* richtig analysierten Machtlogik.

5. Quellen- und Literaturverzeichnis

5.1 Quellen

Friedrichs Brief: *Cronica Ottonis Frisingensis episcopi eiusque abbreviatoris Radewici*, Die Taten Friedrichs oder richtiger Cronica, übersetzt von Adolf Schmidt, herausgegeben von Franz Josef Schmale. (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters – Freiherr vom Stein Gedächtnisausgabe (FSGA) – Bd. 17). 2. Aufl. Darmstadt 1974, S. 82-89.

Otto Morena: *Ottonis Morenae Historia*, Das Geschichtswerk des Otto Morena und seiner Fortsetzer über die Taten Friedrichs I. in der Lombardei, herausgegeben von Ferdinand Güterbock. (MGH SS rer. Germ. N.S. 7) Berlin 1930. Übersetzung von Franz Josef Schmale in FSGA Bd. 17a (siehe nachfolgend).

Narratio : *Civis mediolanensis anonymi narratio de langobardie opressione et subjectione*, Italienische Quellen über die Taten Kaiser Friedrichs I. in Italien und der Brief über den Kreuzzug Kaiser Friedrichs I., herausgegeben und übersetzt von Franz Josef Schmale, (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters – Freiherr vom Stein Gedächtnisausgabe (FSGA) – Bd. 17a). Darmstadt 1986, S. 240-296.

5.2 Literatur

Jörg W. Busch, Die Mailänder Geschichtsschreibung zwischen Arnulf und Galvaneus Flamma. Die Beschäftigung mit der Vergangenheit im Umfeld einer oberitalienischen Kommune vom späten 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert. (Münstersche Mittelalterschriften, Bd. 72). München 1997.

Jörg W. Busch, Die Erinnerung an die Zerstörung Mailands 1162. Die Rezeption und Instrumentalisierung des ersten Mailänder Laiengeschichtswerkes, in: *Das Mittelalter* 5, 2000, S. 105–113.

Gina Fasoli, Friedrich Barbarossa und die lombardischen Städte, in: Gunther Wolf (Hrsg.), *Friedrich Barbarossa*. (Wege der Forschung, Bd. 390) Darmstadt 1975, S. 149–183.

John B. Freed, *Frederick Barbarossa. The Prince and The Myth*. New Haven 2016.

Karl Ernst Georges, *Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch*. Hannover 1918.

Elke Goetz, *Geschichte Italiens im Mittelalter*. Darmstadt 2011.

Knut Görich, Der Herrscher als parteiischer Richter. Barbarossa in der Lombardei, in: *Frühmittelalterliche Studien* 29, 1995, S. 273–288.

Knut Görich, Rezension von LAUDAGE, *Barbarossa*, in: *sehpunkte* 9 (2009), Nr. 7/8, URL: <http://www.sehpunkte.de.proxy.ub.uni-frankfurt.de/2009/07/15995.html>, zuletzt abgerufen am 8.7.2022.

Knut Görich, *Friedrich Barbarossa. Eine Biographie*. München 2011.

Ferdinand Güterbock, Einleitung zu: *Das Geschichtswerk des Otto Morena und seiner Fortsetzer über die Taten Friedrichs I. in der Lombardei*, herausgegeben von demselben. (MGH SS rer. Germ. N.S. 7) Berlin 1930.

Alfred Haverkamp, *Herrschaftsformen der Frühstaufer in Reichsitalien*. (Monographien zur Geschichte des Mittelalters, Bd. 1). Stuttgart 1970 (Teil I.) und 1971 (Teil II.).

Hagen Keller, *Zwischen regionaler Begrenzung und universalem Horizont. Deutschland im Imperium der Salier und Staufer, 1024 bis 1250*. (Propyläen Geschichte Deutschlands, 2. Bd). Berlin 1986.

Hagen Keller, Entscheidungssituationen und Lernprozesse in den 'Anfängen der deutschen Geschichte'. Die 'Italien- und Kaiserpolitik' Ottos des Großen, in: Frühmittelalterliche Studien 33, 1999, S. 20–48.

Hagen Keller/Gerd Althoff, Die Zeit der späten Karolinger und der Ottonen. Krisen und Konsolidierungen 888-1024. (Gebhardt Handbuch der deutschen Geschichte, Bd. 3). 10. Aufl. Stuttgart 2008.

Paul Krejci, Friedrich I. Barbarossas Unternehmungen in der Lombardei 1154 - 1158. Alternative Fakten aus Freising, Lodi und Mailand. Masterarbeit. Frankfurt am Main 2020 (<https://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/year/2020/docId/55000>, abgerufen zuletzt am 18.4.2023).

Johannes Laudage, Friedrich Barbarossa: (1152-1190). eine Biografie. Regensburg 2009.

Ferdinand Opll, Friedrich Barbarossa und die Stadt Lodi. Stadtentwicklung im Spannungsfeld zwischen Reich und Städtebündnis, in: Helmut Maurer (Hrsg.), Kommunale Bündnisse Oberitaliens und Oberdeutschlands im Vergleich. (Vorträge und Forschungen Bd. 33) Sigmaringen 1987, S. 63–96.

Ferdinand Opll, Friedrich Barbarossa (Wissen verbindet). 4. Aufl. Darmstadt 2009.

Ferdinand Opll, Friedrich Barbarossa als Gründer von italienischen Städten ; Lodi – Alessandria/Caesarea – Crema, in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 118, 2010, S. 27–60.

Franz Josef Schmale, Einleitung zu: Italienische Quellen über die Taten Kaiser Friedrich I. in Italien und der Brief über den Kreuzzug Kaiser Friedrich I., herausgegeben und übersetzt von demselben. (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters – Freiherr vom Stein Gedächtnisausgabe (FSGA) –, Bd. 17a). Darmstadt 1986, S. 1-27.

Barbara Sella, Art. Milan, in: Christopher Kleinhenz (Hrsg.), Medieval Italy. an encyclopedia - Bd. 2, New York 2004, S. 708–720.

Wolfgang Stürner, Die Staufer. Eine mittelalterliche Herrschaftsdynastie. Bd 1: Aufstieg und Machtentfaltung (975 bis 1190). Stuttgart 2020.